

Práctica:

Uso de ImageJ y Leaf Doctor para la elaboración de escalas de evaluación de la severidad

Descripción de la tecnología

Ante la necesidad de evaluar la severidad del daño que provocan los patógenos en los cultivos, se requiere el uso de metodologías que permitan obtener valores precisos que reflejen el porcentaje de tejido enfermo que se tiene en la unidad de evaluación. Para alcanzar este propósito, se pueden implementar herramientas sencillas y económicas de elaborar, tales como las escalas de severidad. Estas permiten hacer una mejor estimación de valores crecientes de daño de una enfermedad considerando el tamaño, forma y distribución de las lesiones.

Algunos de los aspectos que se deben considerar para la confección de escalas de evaluación de enfermedades son:

- Ajustarse a cada caso particular.
- Al momento de la elaboración de la escala se deben considerar factores como: condiciones ambientales, estado fenológico del cultivo y unidad a evaluar.
- Debe ser de fácil manejo, expedito y reproducible.
- Debe incluir diferentes estados de desarrollo del daño. Es conveniente no exceder en la cantidad para prevenir confusiones al momento de utilizar la respectiva escala.

En la actualidad, se han desarrollado programas o aplicaciones (para uso o no en el campo agrícola) que facilitan la creación de estas herramientas de evaluación: A continuación, se muestran dos ejemplos para este objetivo:

Uso del programa ImageJ

Este es un programa fotográfico gratuito que permite, a partir de imágenes (formato de archivos jpg), hacer mediciones del área total de una unidad y de segmentos de la misma por el conteo de píxeles, correspondientes a lesiones o manchas, con lo cual se puede determinar el porcentaje de severidad en cada imagen analizada.

Paso 1. Descargar e instalar el programa, el cual es de libre uso y compatible con el software instalado, Windows, Linux o macOS. En el siguiente enlace se pueden encontrar los instaladores oficiales: <https://imagej.nih.gov/ij/download.html>.

Figura 1. Programa ImageJ debidamente instalado.

Paso 2. Subir la imagen de interés. Abrir la sección **File** y luego dar clic en el segundo comando llamado **Open** y por último seleccionar la carpeta donde se ubica la imagen de interés.

Figura 2. Apertura de la imagen necesaria para el análisis.

Paso 3. Seleccionar el comando que permite seleccionar figuras irregulares y sobre la imagen ir marcando el perímetro de área a analizar, con clics para cambiar de dirección, de forma que aparecen los pequeños cuadros que se observan en el ejemplo (Figura 3).

Figura 3. Delimitación del área total de la zona a analizar.

En caso de salirse del perímetro, los cuadros se pueden ajustar halándolos hacia el borde de interés. Se debe tener cuidado de no dar clic fuera de los cuadros porque se perderá el perímetro marcado y se debe volver a comenzar. Es importante asegurarse que el punto de inicio y final se conecten.

Paso 4. Posicionarse sobre la sección *Analyze* y dar clic en el primer comando llamado *Measure*. En la ventana que se despliega, se observa la cantidad de píxeles que corresponde al área marcada, valor que se debe copiar en una hoja Excel para utilizarlo en el cálculo de la severidad del daño que se observa en la imagen.

Figura 4. Cálculo del área total de la zona a analizar.

Paso 5. Se deben repetir los pasos anteriores para determinar el área de cada una de las lesiones presente en la figura 5.

Figura 5. Delimitación del área de una de las zonas dañadas.

Los valores colocados en el Excel se suman y por una regla de tres se calcula el porcentaje de severidad.

Cuadro 1. Principales actividades de cuantificación de enfermedades.

N° pixeles totales	Lesión	N° pixeles de daño
3 688 025	1	292 444
	2	94 241
	3	97 012
	Total	483 697

En este caso, la regla de tres se implementa de la siguiente forma:

3 688 025 → 100% área total

483 697 → X% área dañada

$$X = \frac{\text{área dañada} \times 100 \%}{\text{área total}} \quad (\text{Fórmula 1})$$

$$X = \frac{483\,697 \times 100 \%}{3\,688\,025} = 13,1\%$$

Paso 6. Todo el proceso anterior se debe realizar con distintas imágenes con diferentes porcentajes crecientes de daño, las cuales se colocar juntas en una hoja Word con el respectivo porcentaje de daño. De esta forma, se obtiene una escala de severidad que se puede llevar a campo para comparar el daño observado en el cultivo con las imágenes y así determinar de forma más precisa el porcentaje de daño presente en las plantas.

Uso de la aplicación móvil Leaf Doctor

Leaf Doctor es una aplicación para teléfono celular, con la que se pueden determinar porcentajes de severidad por contraste de colores entre el tejido sano y el tejido enfermo, presentes en una fotografía. El uso de esta aplicación es sencillo y se puede descargar directamente en el celular, desde la tienda virtual de los sistemas operativos Android o IOS.

Esta aplicación se puede instalar en una computadora desde la página web de Google Play. Tome en cuenta que debe ingresar con el mismo correo con el que abrió Google Play en su celular.

Figura 6. Logo de aplicación Leaf Doctor.

La secuencia de pasos para un uso eficiente de la aplicación se puede leer detenidamente en la pestaña *About* de la aplicación, asimismo, en el siguiente enlace se puede visualizar cómo se utiliza la aplicación: <https://www.youtube.com/watch?v=6Zj8xRXOgUA>

Paso 1.

Al tomar la fotografía es importante que tener un fondo negro, ya sea con una tela o algún otro material de ese color.

Paso 2.

Se debe tomar la fotografía del material de interés a la sombra, para evitar la interferencia de la luz reflejada por la superficie del tejido. Se debe evitar el uso del flash de la cámara.

Paso 3.

Una vez se tenga una fotografía de calidad, se procede a tocar el área sana para especificar el color. Se puede ampliar la imagen para seleccionar con mayor precisión el tejido sano. Es importante seleccionar varios tonos del color del tejido sano, ya que el algoritmo interpreta todo aquello que no es marcado como tejido sano como tejido enfermo (se visualiza de color púrpura por lo que se puede errar en el cálculo del porcentaje de daño).

Puede ajustar la distancia máxima entre un pixel de tejido sano a uno enfermo mediante la barra deslizante que se ubica en parte inferior de la aplicación (threshold). Esto le permite ampliar o reducir el tamaño de la coloración púrpura.

Paso 5.

Una vez que se ajustó la coloración púrpura al daño que se desea analizar, se procede a presionar el check ubicado en la parte superior derecha de la aplicación. El algoritmo calculará la cantidad de pixeles correspondientes al tejido sano y enfermo, y dará un resultado en porcentaje.

Ventajas del uso de estas herramientas

- Permiten calcular de manera más precisa los daños observados.
- Son herramientas de libre acceso y fáciles de usar.
- Favorecen la calibración visual del evaluador.
- El uso constante de las escalas reduce el tiempo de evaluación.

Consideraciones - Recomendaciones

Programa ImageJ

- Es conveniente que la imagen objetivo abarque la mayor área posible de la fotografía.
- Cada clic sobre el perímetro crea un cuadro pequeño que sirve para ajustar sobre el área de interés. Cada uno de estos se puede mover manteniendo el botón izquierdo presionado y halando el cuadro hacia la dirección requerida.
- Es propicio ampliar la imagen con el comando de la lupa, para realizar un marcaje de cada perímetro de forma más precisa. Con el botón derecho del mouse se amplía y con el izquierdo se reduce el tamaño de la imagen.
- Tener cuidado de no dar click fuera del área de interés, de lo contrario el perímetro marcado desaparece.
- Se pueden usar imágenes de internet pero se deben guardar en formato jpg.

Leaf Doctor

Algunos factores que pueden afectar el cálculo del porcentaje de daño son:

- La calidad o resolución de la imagen.
- El brillo de la superficie de interés.
- La cantidad de luz del ambiente al momento de tomar la fotografía y la oscuridad del fondo utilizado.

Por lo tanto, además de evitar el exceso de brillo, se recomienda utilizar una aplicación que permita eliminar el fondo de la imagen, de esta manera **Leaf Doctor** solo analizará el área de interés.

- Por el momento, la aplicación no es apta para utilizarse de forma directa sobre un tejido de interés bajo condiciones de plena exposición lumínica.

Ficha técnica

Contacto profesional	Ing. Kenneth Retana Sánchez
Compilador de la tecnología	Ing. Kenneth Retana Sánchez: kretana@inta.go.cr
Institución de respaldo	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Referencias bibliográficas	<p>Arauz, L. 2011. Fitopatología un enfoque agroecológico. Segunda Edición. San José, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica. 514p.</p> <p>Bock, C.; Szu Chiang, K.; Emerson M.; Del Ponte, E. 2022. Plant disease severity estimated visually: a century of research, best practices, and opportunities for improving methods and practices to maximize accuracy. <i>Tropical Plant Pathology</i> 47:25-42.</p> <p>Calvo, K. 2015. Aplicación foliar de cuatro biofungicidas y un biofermento para el control de la septoriosis, causada por <i>Septoria apiicola</i> en el apio (<i>Apium graveolens</i>) hidropónico. Tesis Lic. San Pedro, Costa Rica, Universidad de Costa Rica. 87 p.</p> <p>Hernández J. 2016. Elaboración y validación de escala diagramática de severidad de la antracnosis (<i>Colletotrichum</i> spp.) en lima ácida Tahití y su aplicación bajo condiciones de campo. Tesis Lic. Villavicencio, Colombia, Universidad de los Llanos. 39 p.</p> <p>Lavilla, M.; Ivancovich, A. 2016. Propuestas de escalas para la evaluación, a campo y en laboratorio, del "tizón foliar" y la "mancha púrpura de la semilla", causadas por <i>Cercospora kikuchii</i>, en soja. Argentina, INTA. 7p.</p> <p>Pethybridge, S; Nelson, S. 2015. Leaf Doctor: A new portable application for quantifying plant disease severity. <i>Plant disease</i> 99:1310-1316.</p> <p>Retana, K.; Blanco, M.; Castro, O. 2019. Etiología del cáncer del tallo provocado por <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> (Penz) en <i>Hylocereus costaricensis</i>, en Costa Rica. <i>Agronomía Costarricense</i> 43(1):21-33.</p>